

85 лет: результаты и перспективы

История станции начинается с 1934 года, с организации в городе Свердловске расширенного Свердловского опорного пункта садоводства. Учитывая важность развития отрасли садоводства в промышленных зонах Урала, исполком Свердловского областного совета 8 июня 1935 года принял решение о реорганизации опорного пункта в Областную зональную опытную станцию, превратившуюся в дальнейшем в подлинный центр научно-исследовательской работы по садоводству на Среднем Урале.

В настоящее время Свердловская селекционная станция садоводства является структурным подразделением одного из авторитетных не только на Урале, но и далеко за его пределами Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

«Садоводство – одно из важных и приоритетных направлений научно-исследовательской работы УрФАНИЦ УрО РАН. Коллектив ученых станции вносит весомый вклад в развитие отрасли садоводства на Урале», – заявляет Ирина Алексеевна Шкуратова, директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук, профессор.

ШКУРАТОВА Ирина Алексеевна,
директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,
член-корреспондент РАН,
доктор ветеринарных наук, профессор

МАНЖУРОВ Игорь Леонидович,
руководитель Уральского территориального
управления Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

Основные направления научной и производственной деятельности станции сегодня:

- сохранение генофонда и совершенствование ассортимента плодовых, ягодных и декоративных культур для условий Урала;
- разработка технологий размножения и возделывания садовых культур;
- производство оригинального и репродукционного посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур;
- внедрение завершенных научных разработок в хозяйства и питомники Уральского региона;
- содействие в проведении учебных и производственных практик для студентов вузов.

«Научные разработки Свердловской селекционной станции садоводства, а именно – новые сорта плодовых и ягодных культур, обладающие уникальными свойствами, являются залогом продовольственной безопасности Уральского региона», – отмечает Игорь Леонидович Манжуров, руководитель Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Станция садоводства – один из лидеров в географической сети селекционных учреждений по северному садоводству в Российской Федерации. В суровых климатических условиях региона к настоящему времени создан большой гибридный фонд и сформирован перспективный сортимент плодовых и ягодных культур. Уникальная научная установка коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» позволяет ученым станции вести приоритетные направления исследований в селекции на такие хозяйственно-ценные признаки, как:

- высокая зимостойкость плодовых и ягодных культур;

- устойчивость и иммунитет к болезням и вредителям;
- высокая и стабильная урожайность с повышенными потребительскими и товарными качествами плодов и ягод;
- самоплодность;
- селекция на полиплоидном уровне;
- сдержанный рост дерева и компактный габитус куста, пригодные для интенсивных технологий возделывания;
- улучшенный биохимический состав плодов и ягод;
- высокая технологичность сортов и пригодность к различным видам переработки плодов и ягод;
- расширение границ по срокам созревания сортов от ультрараннего до позднего.

Генетическая коллекция плодовых, ягодных и декоративных культур составляет более двух тысяч сортообразцов, содержит уникальный по составу набор генотипов с хозяйственно-полезными признаками на основе олигогенов и полигенов, позволяющий создавать новые сорта и гибриды, пригодные к созданию высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов. Гибридный фонд станции насчитывает более 72 тысяч сеянцев. В настоящее время научно-исследовательская программа учреждения включает работу по селекции и сортоизучению девяти основных культур: яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, жимолость, малина и земляника.

В Государственный реестр селекционных достижений РФ включены и допущены к использованию 72 сорта: яблони – 18, груши – 7, сливы – 3, вишни степной – 10, вишни песчаной – 4, смородины черной – 9, крыжовника – 2, земляники – 6, малины – 10, яблони декоративной – 3. Государственное испытание проходят 37 сортов. Сорта плодовых и ягодных культур селекции Свердловской ССС допущены к возделыванию по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, Нижневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам.

На 31 сорт селекции станции получены патенты. В 2020 году заключены 35 неисключительных лицензионных договоров с питомниками Свердловской, Кировской областей и Пермского края.

«Одну из важнейших задач мы видим в том, чтобы насытить рынок посадочным материалом современных конкурентоспособных отечественных сортов плодовых и ягодных культур, чтобы цвели сады по всей России», –

КОТОВ Леонид Андрианович,
ведущий научный сотрудник Свердловской
селекционной станции садоводства,
кандидат сельскохозяйственных наук

утверждает Татьяна Николаевна Слепнева, руководитель Свердловской селекционной станции садоводства.

В Свердловской области станция осуществляет сотрудничество с сельскохозяйственными производителями, ведущими закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений: ООО «Агрофирма «Тавдинская», АО АПК «Белореченский», АО «Ирбитский плодосовхоз», КФХ Шкляр Михаил Валерьевич, питомник «Сады Урала»; в Челябинской области – «Григорьевские сады», «Сады России», в Курганской области – «Сады Зауралья».

«В нашем хозяйстве впервые на Урале заложен сад по интенсивным технологиям общей площадью 150 га, – говорит Ольга Георгиевна Сегаль, управляющая ООО «Григорьевские сады», Челябинская область. – Предпочтение мы отдали сортам Свердловской селекционной станции садоводства, так как сочетание высокой адаптивности и богатого биохимического состава плодов и ягод делает их поистине "лечебными"».

На станции работают 32 человека, из них 11 научных сотрудников, в том числе четыре кандидата и один доктор наук.

Одному из авторитетных ученых станции, кандидату сельскохозяйственных наук Леониду Андриановичу Котову в 2019 году исполнилось 90 лет. Его неоценимый вклад в селекцию адаптивных сортов яблони и груши на Урале был отмечен губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

У Свердловской селекционной станции садоводства впереди много интересных планов – значит, будут новые идеи и достижения, современные сорта и технологии. А самое главное, на Урале стали закладываться новые сады, что вселяет уверенность в завтрашнем дне для селекционеров!